

TILSHUNOSLIKDA MUQOBILSIZ LEKSIKA TUSHUNCHASI VA UNING LINGVISTIK MOHIYATI

Togaymurodova Sevara Sirojiddin qizi
Qarshi Davlat Universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195141>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi tillararo tafovutlarning madaniy omillar bilan bog'liqligi hamda muqobilsiz leksikaning lingvomadaniyatshunoslikdagi o'rni yoritiladi. Muqobilsiz leksika tushunchasining nazariy asoslari, uning yuzaga kelish sabablari va tarjima jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, leksik birliklarning milliy-madaniy bo'yoqdorligi, konnotativ ma'no turlari (emotsional, baholovchi, ekspressiv, stilistik va milliy-madaniy konnotatsiyalar) misollar asosida izohlanadi. Xulosa sifatida muqobilsiz va konnotativ leksika xalqning tarixiy-madaniy tajribasini aks ettiruvchi muhim vosita ekani hamda tarjimada nafaqat lingvistik, balki madaniy kompetensiya ham zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: muqobilsiz leksika, lingvomadaniyatshunoslik, konnotatsiya, milliy-madaniy komponent, tarjima, ekvivalentlik.

Аннотация. В данной тезисе рассматривается взаимосвязь межъязыковых различий с культурными факторами, а также роль безэквивалентной лексики в лингвокультурологии. Анализируются теоретические основы понятия безэквивалентной лексики, причины её возникновения и значение в процессе перевода. Кроме того, на примерах раскрывается национально-культурная окрашенность лексических единиц и виды коннотативного значения (эмоциональная, оценочная, экспрессивная, стилистическая и национально-культурная коннотации). В заключение подчёркивается, что безэквивалентная и коннотативная лексика является важным средством отражения историко-культурного опыта народа, а успешный перевод требует не только лингвистической, но и культурной компетенции.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, лингвокультурология, коннотация, национально-культурный компонент, перевод, эквивалентность.

Abstract. This thesis examines the relationship between interlingual differences and cultural factors, as well as the role of non-equivalent vocabulary in linguoculturology. It analyzes the theoretical foundations of the concept of non-equivalent lexis, the reasons for its emergence, and its significance in the process of translation. The national and cultural coloring of lexical units and the types of connotative meanings (emotional, evaluative, expressive, stylistic, and national-cultural connotations) are explained with relevant examples. In conclusion, it is emphasized that non-equivalent and connotative vocabulary serves as an important means of reflecting the historical and cultural experience of a people, and that successful translation requires not only linguistic but also cultural competence.

Keywords: non-equivalent vocabulary, linguoculturology, connotation, national-cultural component, translation, equivalence.

Ma'lumki, tillar orasida o'zaro tafovutlar mavjud bo'lib, ular madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro farqlar natijasida yuzaga keladi. Tilning leksik va frazeologik qatlamida juda ko'p farqlar mavjud, ya'ni, ular boshqa millat madaniyatiga xos bo'lmagan va u xalqda mavjud bo'lmagan

leksemalarning boshqa tilda ekvivalenti mavjud bo'lmaydi. Har qanday til yoki dialektida boshqa tilga bir so'z bilan tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar mavjud. Ya'ni asliyat tilidagi ayrim leksik birliklar tarjima tilining leksik tarkibida uchramaydi, ularning o'xshashi bo'lmaydi. Bunday so'zlarga muqobilsiz (lot. *aequus*- teng, *muqobil* + *valens*- qiymat) leksika deyiladi¹. Ushbu tushuncha 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab, lingvokuturologiya fanining ildizlaridan biri sifatida turli olimlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. "Muqobilsiz leksika" termini tilshunos olim Ye.M.Vereshchagin va V.G.Kostomarovlar tomonidan ilk bor fanga kiritilgan². Ular mazkur terminni quyidagicha tariflashgan:

"Muqobilsiz leksika boshqa madaniyat va tilda mavjud bo'lmagan tushunchalarni ifodalovchi so'zlar, ya'ni faqat muayyan madaniyatgagina xos bo'lgan madaniyat unsurlari, shuningdek, boshqa tillarda tarjimasi mavjud bo'lmagan, bir so'z bilan aytganda, o'zi ta'aluqli bo'lgan tildan tashqarida muqobili bo'lmagan so'zlardir deydi.

Muqobilsiz leksika vujudga kelishining keyingi sababi leksik-semantik tasniflardagi farqlar, ya'ni stilistik muqobilsizlikni keltirishi mumkin. Bunda funksional bo'yoqqa ega bo'lgan so'zlar, biror uslubga xoslangan so'zlarning boshqa tilda mavjud bo'lmashligidir. Masalan: xotin so'zining so'zlashuv uslubiga, shunday ma'noni beruvchi jufti halol so'zining esa badiiy uslubga xosligi, aynan shu so'z rasmiy-idoraviy uslubda rafiqqa tarzida faolligi hammamizga ma'lum. Ammo bu so'z ingliz tiliga tarjima qilinganda faqat *spouse* yoki *wife* deb tarjima qilinadi va bu sinonimik qatorning hammasi uchun umumiy. Buning natijasida funksional bo'yoqdor so'zlar orqali muqobilsiz leksikalar vujudga kelgan.

Leksikani o'rganishdagi turlicha yondoshuvlar, tizimli-strukturaviy va tizimli-semantik belgilar asosida qat'iy tasniflashdan tashqari, tilshunoslik sohasiga oid adabiyotlarda leksikani milliy-madaniy bo'yoqdorlik darajasi (millatlararo, muqobilsiz, ikkilamchi, konnotativ leksika) nuqtai nazaridan klassifikatsiya qilish zaruriyatiga aylanmoqda. Leksikani milliy-madaniy mazmunini aks ettiruvchi birlik sifatida o'rganishda Ye.M. Vereshagin va V.G. Kostomarovlarning "Til va madaniyat" (1973), "So'zning lingvoolkashunoslik nazariyasi" (1980) ishlari asosiy ahamiyatga ega. So'zning mazmunida leksik konsept va leksik fonni ajratish ekan, olimlar leksikani turlicha ta'riflaydilar:

1) Ma'lum madaniyatga xos bo'lgan, voqelikni ifodalovchi muqobilli va muqobilsiz leksikaning qarama-qarshiligida bo'lsa

2) Muqobilli va to'liqsiz muqobilli ikkilamchi ma'no komponentlariga ega leksikaning qarama-qarshiligida. So'nngi ikkilamchi deb ta'riflangan leksikaga mualliflar har ikkinchi o'zbekcha so'zni qo'llashadi. Masalan: *kitob yozuv* umuminsoniy tushunchalar har hil tillarda ma'no jixatdan umumiy, biroq leksik jihatdan bir-biridan farqlanuvchi so'zlar bilan ifodalanadi. Chunonchi, yozuv bizning maktabda va rivojlangan mamlakatlarda aynan Germaniyada mutlaqo turlicha shakllantiriladi. Maktab so'zi konsepti turli mamlakatlarda turli xil mazmun bilan to'ldiriladi. (11 yillik, 12 yillik, boshlang'ich ta'lim va hokozolar).

Bundan tashqari milliy-madaniy komponentli ma'noga ega leksikaga konnotativ leksika ham kiradi. Konnotativ leksika – bu asosiy (denotativ) ma'nodan tashqari, unga qo'shimcha tarzda yuklangan baholovchi, emotsional, ekspressiv, stilistik yoki madaniy ma'nolarni ifodalovchi leksik birliklardir. Bunday so'zlar nutqda faqat predmet yoki hodisani nomlabgina

¹ Usmonova S. Lingvomadaniyatshunoslik. – T.: Bookmany print, 2022. – B. 94.

² Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с.

qolmay, balki soʻzlovchining munosabati, hissiy holatini ham ifodalaydi. Uning oʻziga xos turlari ham mavjud boʻlib, ular quyidagilardir:

Emotsional konnotatsiya – bunda inson his tuygʻulari soʻz orqali ifodalanadi. Masalan: *uycha* (mehr ifodalaydi shu soʻzga nisbatan), *bechora* (achinish), *tentak yoki telba* (salbiy hissiy) emotsiyalarni ifodalashini koʻrishimiz mumkin. Bunday ifodalar nafaqat oʻzbek tilida, ingliz tilida ham huddi shunday ifodalanadi. Masalan: *home* (mehr), *poor guy* (achinish) va boshqalar.

Baholovchi konnotatsiyalar – bunda ham insonning ijobiy va salbiy his-tuygʻulari soʻzlar orqali ifodalanadi. Masalan: *mard, jasur* (ijobiy), *ziqna, xasis* (salbiy), *aqilli, dono* (maqtoʻv) kabi soʻzlar bilan ifodalanishini koʻrishimiz mumkin. Ingliz tilida ham huddi oʻzbek tilidagi kabi ijobiy va salbiy his-tuygʻular soʻz bilan ifodalanganini uchratishimiz mumkin. Masalan: *brilliant* (juda kuchli ijobiy) maʼnoni ifodalovchi soʻz, *greedy* (salbiy), *clever child* va boshqalarni aytishimiz mumkin.

Ekspressiv konnotatsiya – ushbu tushuncha kengroq maʼnoni ifodalovchi tushuncha boʻlib, u nafaqat his-tuygʻuni balki *kinoya, maqtoʻv, va tanqidni* ham oʻz ichiga olishi mumkin. Masalan: *yuragi togʻday, koʻz ochib yumguncha, tili shirin, tili zahar*, ingliz tilida esa *as brave as a lion, in the blink of an eye, sharp-tongued* va hokozolar.

Stilistik konnotatsiya – soʻz yoki iboraning asosiy maʼnosidan tashqari qaysi nutq uslubiga xos ekanligini ifodalovchi qoʻshimcha maʼnosidir. Konnotatsiyaning bu turi soʻzning kommunikativ vaziyatda, qaysi nutq uslubida qoʻllanishini ifodalaydi. Masalan: *zot* (badiiy uslub), *mazkur* (rasmiiy uslub), *gap-soʻz* (soʻzlashuv uslubiga) ingliz tilida esa *commence* (rasmiiy), *kid* (soʻzlashuv), *reside* (kitobiiy) uslub va hokozolar.

Milliy-madaniy konnotatsiya – bunday soʻzlar aynan bir xalqning madaniyati va mentalitetiga xos soʻzlar boʻlib, aynan shu madaniyatda foydalaniladi. Masalan: *mehmon* (hurmat maʼnosini ifodalovchi), *ota uy* (muqaddas qadryatni ifodalovchi), ingliz tilida esa *gentlemen* (tarbiya, madaniyat bilan bogʻliq konnotatsiya), *Thanksgiving* (madaniy qadryat) va boshqalar. Konnotativ leksika nutqning taʼsirchanlik va pragmatik maʼnosini oshiradidi. Aynan bunday uslub badiiy matnlarda, publitsistik diskurs va tarjima jarayonida ushbu konnotatsiyalarni toʻgʻri anglash va yetkazish muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki bu kabi leksik birliklar xalqimizning asriy qarashlari, maʼnaviy hayotining asosi sifatida yuzaga kelgan, tasavvurimizda muhrlangan qadriyatlar, anʼanalar ifodasidir. Shunday ekan, bunday birliklar faqat bizning millatimizgagina xos hodisalar boʻlib qolmay, boshqa xalq vakillarida ham bunday jarayonlar kuzatiladi. Muqobilsiz leksikani tarjima qilishda nafaqat asliyat tilini bilishi, balki xalqlar madaniyatining oʻziga xos xususiyatlari, urf-odati, maishiy hayoti, nutqiy etiket qoidalarini bilishini ham talab etadi. Shundagina tarjima muvaffaqiyatli amalga oshishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYX BATI

1. Usmonova, S. **Lingvomadaniyatshunoslik**. – T.: Bookmany print, 2022. – 94 b.
2. Vereshagin, Ye.M., Kostomarov, V.G. **Til va madaniyat**. – Moskva: Rus tili nashriyoti, 1973.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. **Лингвострановедческая теория слова**. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с.